

SOLIQLARNING MAMLAKAT EKSPORT SALOHIYATIGA TA'SIRI TAHLILI

Borotov Sharofiddin Jumaqul o'g'li –
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
“Raqqamli iqtisodiyot” kafedrasida o'qituvchisi
Telefon: +99897 002 67 69
sharofborotov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish yo'llari, bu bo'yicha davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar ko'lamini, tadbirkorlarning eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish va uni eksport qilishdagi muammolari, soliq yukini kamaytirish yo'nalishlari, soliq imtiyozlarini belgilash orqali eksportga qaratilgan tadbirkorlikni yaratish bo'yicha tahlillar olib borilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, tadbirkorlik, kichik biznes, soliq, soliq yuki, imtiyoz, eksport, salohiyat, imkoniyat, rivojlantirish, raqobat.

Аннотация. В данной статье проведен анализ путей наращивания экспортного потенциала субъектов предпринимательства в нашей стране, масштабов создаваемых государством возможностей, проблем предпринимателей в производстве и экспорте экспортно-ориентированной продукции, направлений снижения налогового бремени, создания экспортно-ориентированного предпринимательства путем установления налоговых льгот.

Ключевые слова: экономика, предпринимательство, малый бизнес, налоги, налоговое бремя, льготы, экспорт, потенциал, возможности, развитие, конкуренция.

Annotation. This article analyzes ways to increase the export potential of business entities in our country, the scale of state-created opportunities for this, the problems of entrepreneurs in the production and export of export products,

directions to reduce the tax burden, the creation of entrepreneurship aimed at export by establishing tax benefits.

Keywords: economy, entrepreneurship, small business, tax, tax burden, privilege, export, capacity, opportunity, development, competition.

Kirish

Milliy iqtisodiyot tarmoqlariga investitsiyalarni keng jalb qilish, qulay investitsiya muhitini barpo etish, ichki va tashqi moliyaviy manbalardan samarali foydalangan holda mamlakat eksport salohiyatini oshirish muhim vazifalarga kiradi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy siyosatining eng muhim yo‘nalishlaridan biri bu eksportni rivojlantirish, eksport tarkibidagi qayta ishlash darajasi yuqori bo‘lgan mahsulotlar ulushini xamda mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning tashqi bozordagi raqobatbardoshligini oshirish hisoblanadi.

Iqtisodiyotning eng mobil tarkibiy qismi hisoblangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hisobiga, aynan shiddatli raqobat sharoitida mamlakat eksport salohiyatini faollashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqsadlarga erishish uchun muvaffaqiyatli va raqobatbardosh korxonalar (ayniqsa innovatsion va yuqori texnologiyalarga ega bo‘lgan mahsulotlar yoki xizmatlarni ishlab chikaruvchilar)ni rag‘batlantirish, tashqi iqtisodiy faoliyat sohasiga jalb qilish, ularning eksport salohiyatini ro‘yobga chiqarishga ko‘maklashish, tadbirkorlarga soliq imtiyozlarini berish orqali eksportni kengaytirish, xodimlarning tashqi iqtisodiy faoliyat sohasidagi malaka va bilimlarini oshirish zarur. Shunday qilib, xalqaro miqyosda mahsulot eksporti hajmini oshirish tadbirkorlarga beriladigan soliq yukini kamaytirish orqali iqtisodiy rivojlanishning yanada kengaytirishda ustuvor yo‘nalish hisoblanadi.

Yangi O‘zbekistonni taraqqiyot strategiyasining 29-maqsadida Respublikaning eksport salohiyatini oshirish orqali 2026-yilda respublika eksport hajmlarini 30

milliard AQSh dollariga yetkazish, shuningdek O'zbekiston-2030 strategiyasining 55-maqsadida Milliy iqtisodiyotning eksport salohiyatini kuchaytirish va uning tarkibida qo'shilgan qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar ulushini keskin oshirish orqali eksport hajmini 2 barobar oshirish va 45 milliard AQSh dollariga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini 6,5 mingtadan 15 mingga yetkazish" vazifasi belgilangan. Mazkur vazifalarni samarali ijrosini ta'minlash kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarishni diversifikasiya va modernizasiya qilish asnosida iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, davlat tomonidan eksport qiluvchi korxonalar faoliyatini faol qo'llab-quvvatlash zahirida soliq imtiyozlari berish, respublikaning eksport salohiyatini oshirishning ilmiy uslubiy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Tadqiqot metodologiyasi

Ilmiy tadqiqotni shakllantirishda qiyosiy tahlil, ma'lumotlarning analitik tahlili, ilmiy abstraksiya, induksiya, deduksiya usullardan foydalandik. Muammolar o'rganilib, ularga yechib topishda qiyosiy va analitik tahlil usullaridan kengroq foydalanildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi va eksport salohiyatini oshirishning nazariy masalalari xorijiy mamlakatlarning qator olimlari, jumladan D.A.Pletnev, Ye.V.Niklayev, A.Kampa [2], A.P.Vershinin [3]ning ilmiy tadqiqotlarida keng yoritilgan.

Ularning asarlarida Rossiya Federasiyasida tadbirkorlik subyektlarini kichik va o'rta biznes sektoriga kiritish mezonlari qiyosiy tahlil qilingan. Mazkur mezonlarni takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan.

O.Zilbershteyn tadqiqotida [4] kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi va eksportidagi o'rni, soliqlarning tadbirkorlik faoliyatiga ta'siri tarmoqlar bo'yicha tarkibi, daromad o'sishiga ta'siri tahlil qilingan.

B.Titov o‘z tadqiqotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yirik YaIMdagi ulushi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining mamlakat eksport salohiyatini oshirishdagi roli va bu bo‘yicha soliq imtiyozlarini batafsil ko‘rsatib bergan[5].

Tahlil va natijalar

Hududlarda tadbirkorlikni jadal rivojlantirmasdan, ularning eksport salohiyatini oshirmasdan hamda soliq bazasini kengaytirmasdan soliq tushumlarini oshirish mumkin emas.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-sonli Farmonida tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning Yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish[6] belgilab berilgan.

Shu bilan birga bir qator vazifalar:

- Har yili O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan “Ochiq muloqoti”ni o‘tkazish.
- Hududlarda 200 ta yangi sanoat zonalarini tashkil etish va biznesin kubatorlar tizimini rivojlantirish. Sharoiti og‘ir bo‘lgan tumanlarda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish. – Ilg‘or xorijiy tajriba asosida faktoring amaliyotini rivojlantirish.
- 2026-yilga borib tadbirkorlik subyektlariga soliq yuklamasini yalpi ichki mahsulotning 27,5 foizidan 25 foizi darajasiga kamaytirish.
- Hududlarda tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash, ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha mavjud tuzilmalar faoliyatini takomillashtirish.
- Tadbirkorlik subyektlari o‘z faoliyatini boshlashi uchun zarur ma’lumotlarni erkin foydalanishga chiqarish.

– Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektorga keng yo‘l ochish.

– Iqtisodiy munosabatlarda erkin bozor tamoyillarini joriy etishni kengaytirish belgilangan.

Jahonning rivojlangan mamlakatlar tajribasiga nazar solsak, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyati iqtisodiy siyosatning strategik vazifasi sifatida jadal sur‘atlarda rivojlantirilmoqda. Jahondagi rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 55-67 foizi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik hissasiga to‘g‘ri keladi.

Bu ko‘rsatkich AQShda 52-55 foizni, Yaponiyada 52-57 foizni, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 63-67 foizni tashkil etadi. G‘arbiy Yevropa mamlakatlarida xususiy sektorda faoliyat yuritayotgan 17,1 mln. korxonaning 90,9 foizi kichik biznes korxonalarini hisoblanadi.

Ularning hissasiga umumiy sanoat hajmining 50 foizi, xizmatlar sohasining 67 foizi, qurilish va savdoning deyarli 90 foizi to‘g‘ri kelmoqda. Biroq jahondagi rivojlangan mamlakatlar eksportining qariyb 30-40 foizi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Bu ko‘rsatkich AQShda 30 foizni, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida 27 foizni, Yaponiyada 15 foizni tashkil etadi[7].

Mamlakatdagi kichik biznes korxonalarining eksport salohiyati holati haqida chuqurroq ma‘lumot olish uchun tadbirkorlar orasida so‘rovnoma o‘tkazish maqsadga muvofiq bo‘ladi olin so‘rovnomalar natijasida tadbirkorlarga eksport qilishda nimalar muammo bo‘layotgani haqida aniq ma‘lumotlar olish imkoni bo‘ladi. Ba‘zi ekspertlarning so‘rovnomasi natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati darajasi o‘rtacha deb baholanmoqda. Chorak ekspertlar eksport salohiyatini past deb, qolgan ekspertlar esa uning darajasini me‘yordan yuqori deb hisoblaydilar.

Tadbirkorlik subyektlari eksportning amalga oshirishda yana quyidagilarga alohida e'tibor qaratishi lozim:

- mumkin bo'lgan risklarni oldini olish yoki vositachilarning vakolatlari doirasini aniq bilishi;
- mamlakatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni sifatni va arzon qilib ishlab chiqarish;
- davlat tomonidan eksport qiladigan tadbirkorlarga imtiyozli kreditlash tizimini joriy etish;
- tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida soliq imtiyozlarini kengaytirish va davlat-tadbirkor-davlat tamoyili asosida tadbirkorlarga ko'mak berish;
- tashqi bozorda doimiy ishtirok etishi, bozor bo'yicha doimiy marketing tadqiqotlari o'tkazib borishi, o'zgarishlarni hisobga olishi va ularga o'z vaqtida javob berishi;

Jahon tajribasida eksportning kamchiliklarini hisobga olgan holda, eksport operatsiyalari asosan tashqi bozorga kirish uchun zarur resurs va bilimlarga ega yirik korxonalar tomonidan amalga oshiriladi, degan xulosaga kelish mumkin. Eksportning, ayniqsa kichik tadbirkorlik subyektlari uchun muhim bo'lgan kamchiliklarning xususiyatidan kelib chiqib, bilvosita eksport kabi xalqaro biznes operatsiyalarini amalga oshirish usulidan foydalanish maqsadga muvofiq deb xulosa qilish mumkin.

Ma'lumki mamlakatimizda va dunyoning ko'plab mamlakatlarida kichik tadbirkorlik subyektlarining eksport operatsiyalarida passiv ishtiroki mavjud. Bu kichik va o'rta biznesning eksport salohiyatini rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan ko'plab muammolar bilan bog'liq bo'lib ular quyidagilar:

- kichik va o'rta biznesning tashqi bozordagi raqobatbardoshlik darajasi;
- kichik korxonalarining samarasiz marketingi;
- tashqi bozor ehtiyojlari to'g'risida ma'lumotlarning yetishmasligi;
- eksportni tashkil etish uchun moliyaviy resurslarning yetishmasligi;

- tadbirkorlarning bilim darajasi pastligi;
- eksportni tashkil etishning murakkab jarayoni;
- tashqi bozor uchun unchalik katta bo‘lmagan ishlab chiqarish hajmi;
- davriy yetkazib berishni amalga oshira olmaslik va x.k..

O‘zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksport salohiyatini rivojlantirish uchun ustuvor yo‘nalish etib eksportga yo‘naltirilgan kichik biznes subyektlari raqobatbardoshligini oshirishning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Eksport salohiyatini oshirishning eng samarali vositalaridan biri ishlab chiqarish kooperatsiyasi bo‘lib, u biznes vakillarini quyidagi imkoniyatlari bilan qiziqtiradi: subpudratchining kam ishlab chiqarish xarajatlari; buyurtmalarning hajmi haddan tashqari katta bo‘lganda firmada ishlab chiqarish quvvatining yetishmasligi; mahsulotlarning marjinal partiyalarining mavjudligi va boshqalar [8].

Yaqin kelajakda eksportga yo‘naltirilgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini qo‘llab-quvvatlashning istiqbolli yo‘nalish sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari uchun ehtiyoj mavjud bo‘lgan xizmatlar infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish;
- mamlakatda eksportga yo‘naltirilgan korxonalarini rivojlantirish va faollashtirish sohasida yagona siyosatni amalga oshirishda mas’ul bo‘lgan tarkibiy bo‘linmani shakllantirish;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari eksport salohiyatini oshirishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investisiyalarni jalb qilishni yanada takomillashtirish;
- soliq siyosatini erkinlashtirish asosida davlat tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlar eksport faoliyatini qo‘llab-quvvatlash.

Korxonaning eksport faoliyatiga tashqi muhitning rag‘batlantiruvchi va cheklovchi omillari ta’sir qiladi. Rag‘batlantiruvchi omillar sifatida eksport qiluvchi

tadbirkor faoliyat ko'rsatadigan mamlakatning qulay jug'rofiy joylashuvi, shuningdek xodimlarning malakasi, iqtisodiy integratsiya holati va import qiluvchi mamlakat aholisining to'lov qobiliyati kabilardir. Cheklovchi omillar orasida bozor ma'lumotlarning noaniqligi, moliyaviy resurslarning yetishmasligi, zamonaviy uskunalar va texnologiyalarning yetishmasligi, soliq va bojxona cheklovlari va boshqalar kiradi.

Xulosa va takliflar

Xulosa qilib aytganda quyidagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyatini oshirishga, umuman olganda mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam beradi:

- xorijiy investitsiyalar ishlab chiqarishga zamonaviy texnika va texnologiyalarni joriy etib, eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish;

- yangi taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, tadbirkorlikni rivojlantirish va qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish, soliqqa tortishni soddalashtirish, soliq yukini kamaytirish, soliq ma'muriyatchiligi shafoffligini oshirish va qo'shimcha soliq bazasini kengaytirish orqali soliq tushumlarini oshirish mamlakat soliq siyosatining asosiy vazifasi bo'lishi lozim;

- tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan amalga oshirilgan aylanma hajmi inobatga olinib soliqqa tortish rejimlarini belgilash ushbu subyektlar tomonidan soliqqa tortiladigan aylanma miqdorini kamaytirib ko'rsatishga undashi mumkin. Ushbu holatdan kelib chiqqan holda korxonalar tomonidan aylanma miqdorini kamaytirib ko'rsatish hollari aniqlangan taqdirda javobgarlik choralari kuchaytirish bu bo'yicha qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish maqsadga muvofiq;

- mikrofirma va kichik korxonalar yangi ish o'rinlari yaratib respublika o'quv yurtlari bitiruvchilarini ish bilan ta'minlasa, yangi xodimlarga (bitiruvchilarga) beriladigan ish haqi summasi miqdorida, ijtimoiy soliq bazasini 50%dan oshmagan

miqdorda belgilagan muddatga (12oygacha) soliq bazasini kamaytirish huquqi berilishi maqsadga muvofiqdir;

- qishloq aholisi daromalilik darajasini oshirish hamda ishchilar qo‘liga “konvert” asosida ish haqi to‘lashning oldini olish maqsadida qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari to‘laydigan ijtimoiy soliq stavkasini mumkin qadar pasaytirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Faqat ushbu imtiyozni ijtimoiy soliq stavkasini pasaytirish evaziga yuzaga keladigan qo‘shimcha mablag‘ni ishlovchilarning ish haqini oshirishga yo‘naltirish sharti bilan berilishi lozim. Bu esa qishloq xo‘jalik ishlarida mehnat sig‘imi yuqoriligini hisobga olgan holda ushbu tarmoqda ishlovchilarning mehnat haqini oshirish orqali rag‘batlantirish imkoniyatlarini beradi;

- mahsulotlari eksportini qo‘llab-quvvatlash va valyuta tushumini ko‘paytirish, mahsulotlarning yangi turlarini ishlab chiqarishni o‘zlashtirish, to‘liq siklda mahsulot ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik (eksport) zonalarini tashkil etish;

- eksport operatsiyalarini hisobga olishni tartibga soluvchi me‘yoriy-huquqiy hujjatlarni bilish va ularga rioya etish.

Ushbu amaliy tavsiyalar amalda qo‘llanilsa o‘ylaymizki tadbirkorlik faoliyati yanada kengayib, tadbirkorlar soliq imtiyozlaridan ortiqcha yig‘ilgan mablag‘larni o‘z faoliyatlarini kengaytirish va eksportga yo‘naltirilgan mahsulot ishlab chiqarishga sarflaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Боймирзаев З. Кичик бизнес ва тadbirkorlik субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни хорижга экспорт қилиш имкониятлари ва механизмлари. (2024). Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(05), 47-53. https://doi.org/10.55439/AFA/vol4_iss05/332

2. Плетнёв Д.А., Николаева Е.В., Кампа А. Сравнительный анализ критериев отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу в разных странах. // Стратегии бизнеса. 2015. Т. 9. № 17;

3. Вершинина А.П. Малый бизнес: критерий отнесения и классификация. //Вестник Вольнского университета им. В.Н. Татищева, 2014;
4. Зилберштейн О.Б., Шкляр Т.Л., Неветруев К.В. Отраслевая структура среднего бизнеса России // Интернет – журнал «Науковедение». Том 9, №2 (2017);
5. Титов. Б. Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и Мир. Институт экономики роста им. Столыпина П.А. июль, 2018. [http://stolypin.institute/novosti/sector-malogo-i-srednego-predprinimatelstva - rossiya-i-mir](http://stolypin.institute/novosti/sector-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-mir)
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон
7. Internal market, Industry, Entrepreneurship and SMEs definition. https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
8. Боймирзаев З. М. Кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни хорижга экспорт қилиш имкониятлари ва механизмлари //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 47-53.